

О роли Мухтара Ашрафи в укреплении узбекско-азербайджанских культурных связей

Исмоилова Фотима Иззат қизи

Научный сотрудник дома-музея Мухтара Ашрафи.

Краткое содержание: В статье рассматривается роль Мухтар Ашрафи в укреплении узбекско-азербайджанских культурных связей. Освещаются творческие и профессиональные контакты композитора с выдающимися представителями азербайджанской музыкальной культуры – Узеир Гаджибеков, Кара Караев, Тофик Кулиев и Зульфугар Ниязи. Особое внимание уделяется влиянию азербайджанской музыкальной школы на творчество Ашрафи, постановке оперы «Кёроглы» на узбекской сцене, совместным гастролям, культурным мероприятиям и вкладу композитора в развитие межнационального музыкального сотрудничества. Автор подчеркивает значение творческого наследия Ашрафи как важного фактора культурного диалога и духовного сближения народов Узбекистана и Азербайджана.

Ключевые слова: Мухтар Ашрафи, узбекско-азербайджанские культурные связи, музыкальная культура, композиторское искусство, Узеир Гаджибеков, Кара Караев, Тофик Кулиев, Зульфугар Ниязи, опера «Кёроглы», музыкальное наследие, культурное сотрудничество, история музыки, Узбекистан, Азербайджан, восточная музыкальная традиция.

История культурных взаимоотношений народов Узбекистана и Азербайджана насчитывает многие столетия. Эти связи формировались не только благодаря общности исторических процессов, традиций и духовных ценностей, но и через выдающихся представителей искусства, которые своим творчеством способствовали взаимному культурному обогащению двух братских народов. Одним из таких выдающихся деятелей был Мухтар (Ашрафович) Ашрафи (узб. Ashrafiy Muxtor Ashrafovich; 1912-1975) – великий узбекский композитор, дирижёр, педагог и общественный деятель, имя которого занимает особое место в истории музыкальной культуры Центральной Азии и всего советского Востока. Мухтар Ашрафи был не только талантливым музыкантом, но и человеком, сыгравшим огромную роль в укреплении творческих и духовных связей между узбекским и азербайджанским народами. Народный артист СССР (1951), лауреат двух Сталинских премий (1943, 1952), лауреат Государственной премии Узбекистана имени Хамзы (1970), а также международных премий имени Дж.

Неру (1971) и Г.А. Насера (1972), он по праву считается одним из основоположников современной узбекской профессиональной музыки.

Творческий путь Ашрафи был тесно связан с азербайджанской музыкальной культурой с самых ранних лет. Впервые он вплотную познакомился с профессиональной азербайджанской музыкой ещё будучи воспитанником первой музыкальной школы в родной Бухаре. Именно в этот период молодой музыкант услышал знаменитую музыкальную комедию Узеир Гаджибекова «Аршин мал алан», которая ставилась в Бухаре уже в 1921 году и неоднократно исполнялась позднее. Это произведение, вошедшее впоследствии в сокровищницу мировой музыкальной классики, оказало огромное влияние на формирование художественного вкуса молодого Ашрафи и пробудило у него глубокий интерес к азербайджанской музыкальной культуре.

Особое значение в истории узбекско-азербайджанских культурных связей имела творческая командировка Ашрафи в Баку в 1933 году, организованная Наркомпросом СССР. К этому времени Ашрафи уже был известен как талантливый музыкант и перспективный композитор. Поездка в Азербайджан стала важным этапом его профессионального и духовного становления. Баку того времени являлся одним из крупнейших культурных центров Востока, где активно развивались национальная опера, симфоническая музыка и театральное искусство. Знакомство с богатой музыкальной жизнью Азербайджана значительно расширило творческий кругозор Ашрафи и укрепило его стремление к созданию национальной узбекской профессиональной музыки на основе синтеза восточных традиций и европейской композиторской школы.

В 1935 году состоялись первые гастроли узбекских музыкантов в Баку, в составе делегации был и Ашрафи. Именно в этот период произошло его личное знакомство с выдающимся азербайджанским композитором (Узеир Гаджибеков 1885-1948), которого Ашрафи впоследствии называл своим учителем и духовным наставником. Значение этой встречи трудно переоценить. Узеир Гаджибеков был не только основоположником азербайджанской профессиональной музыки, но и выдающимся реформатором восточного музыкального искусства. Его творчество вдохновляло многих молодых композиторов республик Советского Востока, и Ашрафи не стал исключением. Не случайно одним из первых произведений Ашрафи стала музыкальная пьеса «Ичкарида» (1928), написанная по мотивам знаменитой оперетты «Аршин мал алан». Уже в 1931 году «Ичкарида» была поставлена на азербайджанской сцене в Баку. Этот факт свидетельствует о раннем признании таланта молодого

узбекского композитора в Азербайджане и о тесном взаимопроникновении музыкальных культур двух народов.

Особой страницей в истории культурного сотрудничества Узбекистана и Азербайджана стало обращение Ашрафи к оперному наследию Узеира Гаджибекова. В 1945 году благодаря инициативе и огромным усилиям Ашрафи на узбекской сцене впервые была поставлена опера «Кёроглы» на узбекском языке. Это событие имело огромное значение для музыкальной жизни Узбекистана. Постановка не только познакомила узбекского зрителя с выдающимся произведением азербайджанской классики, но и стала символом духовной близости двух народов. Позднее опера вновь ставилась в Ташкенте в 1950 году, что свидетельствует о её большой популярности и высоком художественном значении.

Следует отметить, что деятельность Ашрафи была направлена не только на развитие узбекской музыкальной культуры, но и на укрепление межнационального сотрудничества в сфере искусства. Он активно участвовал в гастролях, фестивалях, творческих встречах и музыкальных форумах, способствуя культурному диалогу между республиками Советского Союза. В 1952 году состоялись новые гастроли узбекских артистов в Баку, в которых также принимал участие Ашрафи. Эти поездки способствовали дальнейшему развитию творческих контактов между музыкантами двух республик.

Большое значение имели и личные дружеские отношения Ашрафи с выдающимися азербайджанскими композиторами и дирижёрами. Его связывала тесная дружба с известным азербайджанским композитором, педагогом и общественным деятелем Кара Караев (1918-1982). Оба мастера принадлежали к числу крупнейших представителей музыкальной культуры Востока XX века и активно участвовали в развитии советского музыкального искусства. Их общение основывалось не только на профессиональном сотрудничестве, но и на взаимном уважении и духовной близости.

Творческие контакты связывали Ашрафи и с выдающимся азербайджанским композитором, пианистом и дирижёром Тофик Гулиев (1917-2000). Они сотрудничали в создании популярных песен, многие из которых пользовались большой популярностью у слушателей. Подобное сотрудничество являлось ярким примером плодотворного взаимодействия музыкальных школ двух братских народов.

Другом Ашрафи был и известный азербайджанский дирижёр и композитор Зулфугар Ниязи (1912-1984). В архивах сохранилось множество совместных фотографий Ашрафи и Ниязи: на заседаниях президиума, посвящённых

Международному конкурсу имени П.И. Чайковского, на Втором съезде советских композиторов и других крупных культурных мероприятиях. Эти архивные материалы являются ценным свидетельством тесных творческих контактов между музыкальными деятелями Узбекистана и Азербайджана.

Особое место занимают и архивные грампластинки с песнями узбекских и азербайджанских композиторов, в составлении которых принимал участие Ашрафи. Подобная деятельность свидетельствует о его стремлении сохранить и популяризировать музыкальное наследие народов Востока, сделать его доступным широкой аудитории.

Творчество Мухтара Ашрафи стало важным мостом между культурами Узбекистана и Азербайджана. Его деятельность способствовала развитию взаимного интереса к национальной музыке, укреплению профессиональных контактов между композиторами, дирижёрами и исполнителями, а также формированию атмосферы дружбы и взаимопонимания между двумя народами. Через музыку Ашрафи сумел показать духовную близость восточных культур, их богатство и неисчерпаемый художественный потенциал.

Сегодня имя Мухтар Ашрафи продолжает занимать достойное место в истории мировой музыкальной культуры. Его творческое наследие является не только достоянием Узбекистана, но и важной частью общего культурного пространства народов Востока. Изучение и популяризация деятельности Ашрафи имеют большое значение для сохранения исторической памяти, укрепления международных культурных связей и воспитания молодого поколения в духе уважения к национальному и мировому искусству.

Безусловно, общественность Узбекистана и Азербайджана должна и впредь уделять большое внимание сохранению памяти о выдающемся композиторе. Проведение научных конференций, музыкальных фестивалей, творческих встреч, концертов, мастер-классов и выставок, посвящённых жизни и деятельности Ашрафи, станет важным вкладом в дальнейшее развитие культурного сотрудничества между двумя братскими государствами.

Список литературы:

1. Muxtor Ashrafiy va O‘zbekiston madaniy hayotidan sahifalar. – Toshkent: M. Ashrafiy uy muzeyi, 2015. – 120 b.
2. Firuz Ashrafi, Tamara Solomonova, Elena Tyomina “Muxtor Ashrafiy hayoti va ijodi haqida hujjatli ocherk” // Toshkent – 2022.
3. <https://azerhistory.com/?p=60864>